

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 10-ЛЕТНИХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Туробов Хатамжон Хусанбоевич

Узбекский государственный университет физического воспитания и спорта
Чирчик, Узбекистан

Email: turobov1986@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14458542>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli uslubda uzatmalarni amalga oshirib boruvchi 10 yoshli stol tennischi bolalarni musobaqa faoliyati jarayonini o'rganiladi hamda turli uslubda uzatmalarni amalga oshirib boruvchi stol tennischilarni musobaqa faoliyati jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartarf qilishning samarali yo'llarini aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Jismoniy sifatlari, hujum, himoya, uzatmalar, jismoniy rivojlanish tez sur'atli uzatmalar, nakat, top-sprin.

Аннотация. В данной статье изучен процесс соревновательной деятельности игроков в настольный теннис 10 лет, выполняющих передачи в разных стилях, а также приведены эффективные способы устранения недостатков, допущенных в ходе соревновательной деятельности игроков в настольный теннис, выполняющих передачи в разных стилях. определенный.

Ключевые слова: Физические качества, атака, защита, передачи, физическое развитие, быстрые передачи, накат, топ-спринт.

Annotation. This article examines the process of competitive activity of 10-year-old table tennis players performing passes in different styles, and also provides effective ways to eliminate the shortcomings made during the competitive activity of table tennis players performing passes in different styles. defined.

Key words: Physical qualities, attack, defense, passes, physical development, fast passes, roll, top sprint.

В современной спортивной практике одним из необходимых условий достижения успеха и сохранения занимаемых позиций является разработка спортсменами новых методов и средств оптимизации тренировок с учетом изменения правил соревнований.

Целью является повышение эффективности двигательной тренировки наших юных игроков в настольный теннис за счет правильной подготовки теннисистов, выполняющих передачи в разных стилях, к соревнованиям и различным товарищеским матчам.

Задачи исследовательской работы.

1. Изучить процесс соревновательной деятельности игроков в настольный теннис 10 лет, выполняющих передачи в разных стилях.

2. Определить эффективные способы устранения недостатков, допущенных в ходе соревнований игроков в настольный теннис, выполняющих передачи разными способами.

Методы организации исследования. Проведен анализ с целью изучения уровня подготовленности юных игроков в настольный теннис на начальном этапе подготовки. За 12 месяцев наблюдений было проанализировано более 120 взаимных соревнований. Наблюдательная работа проводилась на чемпионате республики и чемпионате Ташкентской области по настольному теннису.

Результаты исследования и обсуждение. В нашем исследовании в течение учебного года изучаются показатели технической подготовки 10-летних игроков в

настольный теннис, которые тренируются в группе начальной подготовки спортивных школ, действующих в нашей стране и выполняют передачи в разных стилях, а также техническая подготовка. Характеристики, типичные для настольного тенниса. Действия и их эффективность были изучены, а полученные результаты проанализированы следующим образом.

Таблица 1.

Показатели технической подготовки юных игроков в настольный теннис, выполняющих пасы в разных стилях (n=24) (начало года)

№	Расширения	Простой действие %	комбинаторный действие %
1	Быстрые передачи	60	40
2	Пасы отдаются сильным ударом	55	45
3	Контратакующие удары	45	55
4	Шутки справа и слева	65	35
5	Топ- спринт передача инфекции	50	50
6	С случился промах	40	60
7	Удары правой рукой	45	55

Анализируя приведенные данные, установлено, что 10-летний игрок в настольный теннис не был должным образом подготовлен к занятиям физической культурой и специальными физическими нагрузками.

В полученных результатах быстрые передачи у детей 10 лет по настольному теннису составили 65% в простых движениях и 35% в комбинированных движениях (см. табл. 1). Установлено, что разгибания, даваемые сильным ударом, равны 55% в простых движениях и 45% в комбинированных движениях. В следующих контратакующих передачах мы увидели 45% простых ходов и 55% комбинированных ходов. При выполнении точечных ударов правым и левым ударами у наших юных игроков в настольный теннис мы наблюдали простые движения у 65% спортсменов, а также относительно низкий уровень специальной физической подготовки у 35% игроков. С целью изучения достоверности проведенного исследования показатели технико-тактических действий игроков настольного тенниса анализировались отдельно по группам.

Таблица 2.

Показатели технической подготовленности юных игроков в настольный теннис, выполняющих пасы в разных стилях (n= 60) (конец года)

№	Расширения	Простой действие %	комбинаторный действие %
1	Быстрые передачи	65	35
2	Пасы отдаются сильным ударом	50	50
3	Контратакующие удары	40	60
4	Шутки справа и слева	60	40
5	Топ- спринт передача инфекции	55	45
6	С случился промах	45	55
7	Удары правой рукой	50	50

в настольный теннис, выполняющих передачи в разных стилях, значительно улучшились показатели травматизма по сравнению с показателями до исследования. Как видно из таблицы 2, 65% детей смогли выполнить быстрые передачи простым движением за указанное время, а 45% детей смогли выполнить передачи комбинированного стиля. Точечные удары слева и справа составили 60% в простом движении и 35% в комбинированных передачах (см. таблицу 2).

Юных игроков в настольный теннис количество простых передач составило 55%, а количество комбинированных передач — 45%. Полагаем, что посредством методических и практических занятий, направленных на правильную подготовку к указанным выше изменениям, физическая подготовленность юных игроков в настольный теннис создаст основу для формирования системы высокого уровня.

Юных игроков в настольный теннис в процессе физической подготовки и предоставление им нагрузок в молодом возрасте дадут положительные результаты. Результаты педагогического анализа свидетельствуют о том, что для того, чтобы юные игроки в настольный теннис вошли в состав сборной страны, их спортсмены должны занять престижные позиции на различных соревнованиях. Для этого необходимо, чтобы юные игроки в настольный теннис в ходе тренировочного процесса в совершенстве освоили первые элементарные движения, а показатели скоростных качеств также должны быть на высоком уровне. На подготовительных учениях от них требуется продемонстрировать высокий уровень технической и тактической подготовки. На основании полученных результатов и зафиксированных показателей были разработаны необходимые рекомендации и инструкции.

Краткое содержание. Ни для кого из нас не секрет, что техника и двигательные навыки юных игроков в настольный теннис формируются в процессе тренировок. Приглашение в нашу страну квалифицированных специалистов и создание нетрадиционных траекторий движения с использованием их методов в другом направлении также создаст ряд преимуществ для наших юных спортсменов. Анализ дисперсии результатов исследования показывает, что распространенность всех признаков была слабой даже в начале эксперимента, что, по нашему мнению, связано с систематическим обучающим эффектом, которому подвергаются дети. Материалы, взятые из специальных литературных и других информационных источников, позволяют описать возможности более широкого использования методов саморегуляции в тренировочно-воспитательном процессе с юными спортсменами.

Построение системы оценки способностей спортсмена выполнять отдельные технические действия, соответствующие заданным задачам, создает необходимые условия для оптимизации программно-тактической подготовки юных игроков в настольный теннис. Структура многолетней специальной физической и тактико-технической подготовки по настольному теннису теоретически базируется на режимах соответствия кинезиологических систем юных спортсменов ритмам возрастного развития.

Все вышеперечисленное следует сочетать с общеразвивающими и оздоровительными упражнениями в рамках эффективной воспитательной деятельности. Модернизация тренировочного процесса, а также оптимизация тренировочного процесса юных игроков в настольный теннис должны быть направлены на эффективное использование любых материально-технических ресурсов (технологий, оборудования). Это дает возможность выявлять, анализировать и корректировать весь процесс, а приобретение

знаний и навыков комплекса тактико-технических движений юными игроками в настольный теннис на практических занятиях позволит им приобрести высокие двигательные навыки и, в свою очередь, Стать талантливыми спортсменами способствует росту.

В целях повышения стабильности выступлений юношей, играющих в настольный теннис, в различных тренировочных и соревновательных условиях необходимо оптимизировать подбор средств и методов совершенствования их ходе исследований доказана необходимость оптимизации выбора средств и методов совершенствования технико-тактических действий.

Использовал литература список :

1. Узбекистан Республика « Узбекистан в республике физический образование и спорт более улучшение и рекламировать меры о » Постановление № ПФ-5924 . Лекс.уз.
2. Узбекистан Республика « Здоровый свадьба стиль широкий приложение достигать и общественный спорт более разработка меры о » Постановление № ПФ-6099 . Лекс.уз.
3. Барчукова Г.В., Богушас В.М., Матыцин О.В. Теория и методика настольного тенниса: Учебник. - М.: АКАДЕМИЯ. 2006 – 528 с.
4. Саламов Р.С. Спортивная подготовка теоретический основы . – Т.: УзДЖТИ , 2005. – 238 с.
5. Ганиева М.Ю. , Теория настольного тенниса . и Методика // Образование пособие Ташкент : 2024 – 243 с.
6. Туробов Х. Национальная система массового увлечения всех слоев населения в спортивно-оздоровительную деятельность //Академические исследования в педагогических науках. – 2021. – Т. 2. – нет. Спецвыпуск 1. – С. 254-261.
7. Туробов Х.Х, Солиев С.С. Модерн в Узбекистане общественный спорт разработка организационный основы // Непрерывный образование - 2022. - С. 33-39.
8. Tajibayev S., Turobov H. STOL TENNIS BILAN SHUG'ULLANUVCHI 11-12 YOSHLI SPORTCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARI //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 141-149.
9. Turobov, Hatamjon. "12 YOSHLI STOL TENNISCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARI." Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi 10 (2023): 445-452.